

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

O CINEMA COMO FERRAMENTA DE EXPERIMENTAÇÃO, REGISTRO E PROPAGAÇÃO DAS VANGUARDAS MODERNAS

CINEMA AS A TOOL FOR EXPERIMENTATION, DOCUMENTATION, AND PROPAGATION OF MODERN AVANT-GARDES

EL CINE COMO HERRAMIENTA DE EXPERIMENTACIÓN, REGISTRO Y PROPAGACIÓN DE LAS VANGUARDIAS MODERNAS

CAVALCANTI, Andrei de Ferrer e Arruda

Mestre em Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário UNIESP, andreideferrer@gmail.com

RESUMO

O cinema é uma forma de arte que transmite uma experiência próxima da vivência real. A ilusão de mundo vivido condensado no tempo e espaço, seja de forma mecânica ou digital, amplia o seu alcance e o público espectador, o levando a criar memórias que guarda como próprias. Essas são características que fazem do cinema uma potente ferramenta de intensificar debates sobre aquilo que é representado na tela. Aqui, exploraremos a relação entre arquitetura, urbanismo e cinema, examinando como essa intersecção no recorte que vai dos anos de 1910 aos 1930. A falta de alinhamento da literatura existente faz com que pesquisas sobre esses elementos careçam de contexto e aprofundamento, logo, como forma de superar esta lacuna, sugere-se considerar três tipos de documentos: diretos, indiretos e filmicos. Os documentos diretos incluem contribuições de arquitetos, críticos e teóricos que discutem a relação entre cinema, cidade e arquitetura. Documentos indiretos surgiram a partir da década de 1970, quando pesquisadores começaram a analisar investigações anteriores e a natureza da intersecção entre arquitetura e cinema. Documentos filmicos referem-se a filmes que dialogam com os discursos presentes nos documentos diretos e indiretos. Aqui, focaremos nossos esforços analisando o período entre os anos de 1910 e 1939, quando os arquitetos exploraram o cinema como uma ferramenta de registro da arquitetura, experimentação formal e propagação de ideias.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna. Cinema. Experimentação. Registro. Propagação.

ABSTRACT

Cinema is an art form that conveys an experience close to real life. The illusion of a lived world condensed in time and space, whether mechanical or digital, extends its reach to the audience, leading them to create memories they cherish as their own. These characteristics make cinema a potent tool for intensifying debates about what is represented on screen. Here, we explore the relationship between architecture, urbanism, and cinema, examining this intersection from the 1910s to the 1930s. The lack of alignment in existing literature means that research on these elements lacks context and depth. To overcome this gap, it is suggested to consider three types of documents: direct, indirect, and filmic. Direct documents include contributions from architects, critics, and theorists discussing the relationship between cinema, city, and architecture. Indirect documents emerged from the 1970s, when researchers began analyzing earlier investigations and the nature of the intersection between architecture and cinema. Filmic documents refer to movies that engage with the discourses present in direct and indirect documents. Here, we focus our efforts on analyzing the period between

1910 and 1939, when architects explored cinema as a tool for documenting architecture, formal experimentation, and dissemination of ideas.

KEYWORDS: Modern architecture. Cinema. Experimentation. Documentation. Propagation.

RESUMEN

El cine es una forma de arte que transmite una experiencia cercana a la vida real. La ilusión de un mundo vivido condensado en tiempo y espacio, ya sea de forma mecánica o digital, amplía su alcance hacia el público, llevándolo a crear recuerdos que guarda como propios. Estas características hacen del cine una herramienta potente para intensificar debates sobre lo que se representa en la pantalla. Aquí exploramos la relación entre arquitectura, urbanismo y cine, examinando esta intersección desde la década de 1910 hasta la de 1930. La falta de alineación en la literatura existente significa que la investigación sobre estos elementos carece de contexto y profundidad. Para superar esta brecha, se sugiere considerar tres tipos de documentos: directos, indirectos y filmicos. Los documentos directos incluyen contribuciones de arquitectos, críticos y teóricos que discuten la relación entre cine, ciudad y arquitectura. Los documentos indirectos surgieron a partir de la década de 1970, cuando los investigadores comenzaron a analizar investigaciones anteriores y la naturaleza de la intersección entre arquitectura y cine. Los documentos filmicos se refieren a películas que dialogan con los discursos presentes en los documentos directos e indirectos. Aquí, centramos nuestros esfuerzos en analizar el período entre 1910 y 1939, cuando los arquitectos exploraron el cine como una herramienta para documentar la arquitectura, experimentación formal y difusión de ideas.

PALABRAS CLAVES: Arquitectura moderna. Cinema. Experimentación. Registro. Propagación.

INTRODUÇÃO

O cinema é uma das expressões artísticas mais envolventes. Para Andrei Tarkovski, é a forma de arte que transmite a mais próxima possibilidade de uma vivência real (1998, p. 214). A ilusão de mundo vivido, a montagem que condensa o tempo e cria espaços, a reprodutibilidade, seja ela mecânica ou digital, que amplia o alcance e o público, o investimento emocional do espectador, que o leva a criar memórias que guarda como próprias; são todas características que fazem do cinema uma potente ferramenta de intensificar debates sobre aquilo que é representado na tela. E, para Andrew Higson, tudo aquilo que o cinema cria “requer um espaço no qual possa se desenrolar” (2016, p. 134). Richard Koeck afirma, ainda, que o cinema tem capacidade de gerar o que chama de momentos cine-espaciais, ou seja, “momentos em que os cenários arquitetônicos retratados deixam uma marca na sua memória cinemática” que podem ser “tão poderosos que começam a moldar os limites da realidade vivida” (2013, p. 34). Esses são alguns dos motivos que tornam o cinema um universo de interesse para arquitetos e urbanistas desde as primeiras décadas do século XX.

Embora haja uma vasta literatura na interseção entre as áreas, pouco se fez no sentido de buscar uma compreensão dos caminhos tomados no discurso realizado por arquitetos sobre o cinema e por cineastas sobre a arquitetura e a cidade. Jairo Eduardo Borges-Andrade (2003), ao apresentar uma definição de ‘linha de pesquisa’, aponta para a importância de se compreender o rumo, ou o que é investigado num dado contexto ou realidade sobre o assunto, corroborando com Gorostiza ao afirmar que “depois de um tempo investigando um tema, é importante parar e olhar para trás, refletir sobre o que já foi feito (ou não), e olhar ao redor para ver o que outros estão fazendo” (2014, p. 3).

Sem esse trabalho, uma linha de pesquisa tende à estagnação, uma vez que, sem tomar consciência do que já foi estudado anteriormente, novos pesquisadores tendem a repetir observações. Este artigo, portanto, é um desdobramento de um trabalho de tese em que buscamos realizar uma contribuição para uma apreensão historiográfica do discurso que interlaça arquitetura e cinema, que agrupe os temas e finalidades dos estudos levantados em relação aos momentos históricos em que foram produzidos. Com isso, se intenciona lançar as bases para que pesquisadores futuros possam ter um ponto de partida mais adiantado, poupando-os do laborioso exercício de encontrar argumentos diluídos em uma bibliografia extensa, repetitiva e, muitas vezes, superficial.

Alguns autores como Vidler¹, Robbers², Gorostiza³ e Sever⁴ fazem pequenas contribuições no estabelecimento de uma cronologia dos principais rumos das pesquisas sobre o assunto, mas logo desviam a atenção para os enfoques específicos de suas investigações. Sever confirma esse cenário quando reflete sobre a dificuldade de se encontrar “estudos que problematizem/interroguem o foco e a vasta literatura sobre arquitetura e cinema; normalmente, textos que focam nessa relação se contentam em uma revisão limitada de literatura no início de um estudo analítico” (2015, p. 2).

Este apanhado historiográfico foi construído levando em consideração três tipos de documentos, que chamaremos de documentos diretos, indiretos e fílmicos. Os documentos diretos são comentários de arquitetos, críticos, teóricos de arquitetura etc, reagindo aos desenvolvimentos do cinema à medida em que estes ocorriam, o que demonstra reações mais imediatas que se estabelecem entre os campos. Os documentos indiretos são investigações sobre acontecimentos anteriores, observações e comparações de objetos arquitetônicos e fílmicos. Por fim, os documentos fílmicos, são obras cinematográficas com discursos relevantes que dialoguem com aqueles vistos nos documentos diretos e indiretos, podendo ser produzidas tanto por cineastas interessados na arquitetura quanto por arquitetos interessados no cinema.

Ao longo da investigação nesse material, foram observadas algumas confluências entre as abordagens nos documentos que permitiram um agrupamento temático em que cada período de trinta anos equivale a um conjunto de focos discursivos que se relacionam com

os respectivos períodos de produção. Esta periodização tem o ponto inicial na década de 1910, quando são identificados os primeiros textos elaborados em torno do tema e vai até o momento atual, na segunda década do século XXI. Neste artigo, entretanto, limitaremos o enfoque às primeiras décadas, de 1910, 1920 e 1930, quando o cinema se torna veículo para a experimentação, registro e divulgação e ensino para arquitetos modernos.

RELAÇÕES ARQUITETURA/CIDADE/CINEMA ENTRE 1910 E 1939

Experimentação

Ao se levar em consideração que em 1910 o cinema já tinha ao menos quinze anos de história, vale questionar o que levou ao descompasso entre o surgimento da nova mídia e os primeiros discursos que a observavam pelo prisma da arquitetura e urbanismo. Em um primeiro momento, o cinema foi mais apreciado por seu caráter de novidade tecnológica (Da-Rin, 2004, p. 29), com os próprios Lumière não vislumbrando grande futuro para a nova mídia (Bernardet, 1991, p. 5), visto que o cinematógrafo foi apenas um dentre os diversos métodos de captura e reprodução de imagens em movimento desenvolvidos na segunda metade do século XIX. Posteriormente, com sua crescente popularidade, o cinema é visto como “espetáculo dos incultos” (Ferro, 1992, p. 71), ocupando espaço na vida noturna e no entretenimento barato das casas de *vaudeville*⁵. Essa origem, parte técnica, parte cultura de massa, afasta os acadêmicos (Kaes e Levin, 1987, p. 9), que nas primeiras décadas ignoram, menosprezam ou observam com curiosidade os efeitos do cinema na sociedade.

Até a segunda década do século XX, não havia sido produzido conhecimento acadêmico significativo acerca da interseção entre cinema, cidade e arquitetura. As abordagens acadêmicas do cinema mais comuns até então estavam em ensaios e debates que se desenrolavam por cartas em revistas e jornais, e lidavam com dois eixos: a constatação da impressão de realidade⁶ e o fervoroso debate que se levanta sobre a legitimidade do cinema como uma forma de arte e seus eventuais efeitos nas demais expressões artísticas já consolidadas⁷. Com o maior prestígio, refinamento das técnicas da cenografia e o desenvolvimento da montagem clássica por D. W. Griffith⁸ em meados da década de 1910⁹, há um maior interesse em compreender e se apropriar do cinema no universo de interesse dos arquitetos.

Já em 1914, o arquiteto alemão Bruno Taut, no seu projeto do Pavilhão de Vidro para a Exposição da Deutscher Werkbund¹⁰ (Figura 1) que ocorria naquele ano em Colônia, previu a inclusão de um espaço para projeções de filmes como culminação do percurso criado na edificação. Segundo Robbers (2012, p. 7), a intenção de Taut era incorporar o cinema à arquitetura, tanto de forma literal, ao incluir espaços de projeção em seus projetos, como de forma teórica, ao refletir sobre o papel do arquiteto enquanto criador de imagens, que poderia ter como referencial imagético a imagem em movimento do cinema e não mais aquele estático do desenho e da fotografia.

Ao longo da década de 1920, com as dificuldades práticas de se executar edificações mais elaboradas¹¹, o cinema acabou por se tornar um campo de experimentação na criação de espaços de vanguarda, nos quais se poderiam tomar maiores liberdades criativas, uma vez que não havia as mesmas limitações materiais do mercado de construção. Neste sentido, alguns arquitetos se envolvem na direção de arte de filmes, sendo notáveis as participações de Hans Poelzig em *Der Golem* (Paul Wegener, 1920) (Figura 2), Andrei Andrejev em *Raskolmikov* (Robert Wiene, 1923) (Figura 3) ou Robert Mallet-Stevens em *L'Inhumaine* (Marcel L'Herbier, 1924) (Figura 4). Esse diálogo acaba estabelecendo importantes trocas entre a criação de espaços filmicos e a teoria da arquitetura e urbanismo do período, como acontece com o Expressionismo que encontra manifestação tanto na obra dos arquitetos quanto nos cenários de filmes como *Das Cabinet der Dr. Caligari* (Robert Wiene, 1920) (Figura 5).

Figura 1: Pavilhão de Vidro, projeto de Bruno Taut (1914).

Fonte: Autor desconhecido. Disponível em:
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Taut_Glass_Pavilion_exterior_1914.jpg>. Acesso em:
25 de maio de 2024.

Figura 2: Cenografia de *Der Golem*, de Hans
Poelzig (1920).

Fonte: Fotograma do filme.
Figura 4: Cenografia de *L'Inhumaine*, de Robert
Mallet-Stevens (1924).

Fonte: Fotograma do filme.

Figura 3: Cenografia de *Raskolnikoff*, de Andrei
Andrejev (1923).

Fonte: Fotograma do filme.
Figura 5: Cenografia de *Das Cabinet des Dr. Caligari*,
de Walter Reimann, Walter Röhrig e Hermann Warm
(1920).

Fonte: Fotograma do filme.

É justamente sobre o assunto da direção de arte, mais especificamente da cenografia, que trata o texto que Jorge Gorostiza (2015, p. 17) identifica como o primeiro a tratar da interlocução entre arquitetura e cinema. O texto em questão é de autoria de Carl A. Ziegler, publicado em 1921, na revista *The American Architect*. No texto, Ziegler insere o cinema como o coroamento de um processo de aperfeiçoamento das artes visuais, que ele compreende como reflexo da busca de expressão da humanidade. Ao relatar sua visita ao cenário do filme *Sentimental Tommy*¹² (John S. Robertson, 1921, E.U.A.) (Figura 6), profetiza “que o produtor de peças cinematográficas pode conseguir fazer o que arquitetos do país falharam em fazer, nomeadamente, a criação de um meio que torne a arquitetura compreensível para o público em geral” (Ziegler, 1921), pois mesmo que falsa, o espaço cenográfico teria em si uma grande capacidade de comunicação.

Figura 6: Cidade cenográfica construída para o filme *Sentimental Tommy*.

Fonte: *The American Architect* (1921). Disponível em:
<<https://archive.org/details/tamericanarchitec119newyuoft/tamericanarchitec119newyuoft/page/804/mode/2up?view=theater>>. Acesso em: 25 de maio de 2024.

Registro

Em uma outra abordagem, o próprio Bruno Taut propagava, desde 1917, a ideia do cinema como ferramenta pedagógica no ensino da arquitetura. Para ele, “a gravação cinematográfica em movimento quase substitui o passeio guiado ao redor e através de um edifício e permite que este seja apreendido como um todo, como um organismo e um corpo” (Taut, 1917, p. 33). Para tal efeito, chegou a produzir dois filmes que acompanhavam a concepção e a construção de um de seus projetos habitacionais em Berlim¹³. Essa abordagem demonstra uma percepção do cinema como ferramenta de registro do espaço arquitetônico, um substituto, mesmo que imperfeito, do olho humano, tendo como tarefa a documentação e reprodução das imagens.

Partindo da mesma premissa de apresentar uma obra arquitetônica, mas com outra finalidade, o artista americano Man Ray, realiza o filme *Les mystères du château du dé* (1929). Com uma narrativa vaga e viés abstrato, o filme foi encomendado pelo proprietário

da Villa Noailles (Figura 7), em Hyères, sul da França, projeto de Robert Mallet-Stevens, com propósito inicial de ter o filme como um registro de sua propriedade para seu acervo pessoal (Knowles, 2011). Com o desenvolver da produção, Ray passou a se interessar em criar uma ponte entre cinema, poesia e arquitetura, celebrando as formas puras da edificação enquanto estabelece paralelos com os versos do poema *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*¹⁴ (1897) de Stéphane Mallarmé, que aparecem em cartelas entrecortadas com imagens do espaço.

Figura 7: Cena de *Les mystères du château du dé* com Villa Noailles, projeto de Robert Mallet-Stevens.

Fonte: Fotograma do filme (1929).

Parte significativa dos artistas envolvidos nas vanguardas na França e, especialmente, na Alemanha da década de 1920 defendia o que se chamava de cinema absoluto¹⁵, que com o tempo, passa a adotar o tema da cidade. Essa postura pode ser compreendida dentro do mesmo contexto no qual o artista Ludwig Meidner defende¹⁶ a representação, nas artes, da metrópole moderna e da vida, das coisas e das máquinas nela contida, tomando como sujeito “tudo que é estranho e esplêndido, tudo que é monstruoso e impressionante, sobre nossas avenidas e estações ferroviárias, nossas torres e fábricas” (Meidner, 2003).

Entretanto, arquitetos e cineastas modernos tiveram, inicialmente, dificuldades para elaborar discursos fílmicos acerca da cidade e do urbanismo. Isso se dá por motivos diversos, como a escala do espaço urbano, a aparência historicista das cidades europeias nas primeiras décadas do século XX que não representavam seus anseios estéticos, além de dificuldades técnicas. Por todas essas razões, grande parte da representação da cidade no cinema acaba sendo realizada por cenografias elaboradas em estúdio, onde havia maior controle das variáveis. O caso mais representativo é o filme *Metropolis* (1927), de Fritz Lang, para o qual foi construída em escala reduzida, uma cidade futurista, dominada por torres.

O arquiteto Hugo Häring (2010) defende esse tipo de criação de espaços cenográficos alegando que o cinema não deveria se prender às amarras do mundo como ele é, uma vez que a fotografia já cumpria o papel de registrar a aparência das coisas. Para ele, além disso, o cinema não teria necessidade de recriar espaços em sua completude, pois sua própria metodologia depende da captura de fragmentos, e nunca do todo, depositando no espectador a capacidade de interpretação dos espaços. Já Charles Métain (2010) estende aos inventores de sua época o desafio de desenvolver uma câmera portátil que facilitasse o manuseio do equipamento em áreas externas, o que possibilitaria a produção de filmes urbanos.

Aos poucos, porém, esses obstáculos passam a ser superados através da engenhosidade de cineastas. Um caso emblemático é o do filme *Berlin – Die Sinfonie der Großstadt* (1927), de Walter Ruttmann (Figura 8), cujas imagens são do mesmo cinegrafista responsável por *Metropolis*, Karl Freund, que se utilizou de diversas estratégias para a captura das imagens, dadas as dificuldades técnicas. Ele mesmo desenvolve um tratamento especial para a película filmica poder receber adequadamente a iluminação natural, e desenvolve, também, formas para poder filmar imagens em movimento no espaço urbano, acoplando a câmera em um automóvel ou em um baú com rodas, por exemplo.

Figura 8: Cena de *Berlin – Die Sinfonie der Großstadt*.

Fonte: Fotograma do filme (1921).

O filme de Ruttmann, ele próprio um arquiteto de formação, é amplamente considerado o exemplar máximo¹⁷ de uma tendência crescente no cinema dos fins da década de 1920, o gênero das sinfonias urbanas, com filmes caracterizados por seus exercícios formais, baseados na esteticidade de acontecimentos e artefatos propriamente urbanos podendo ser lidos não só como um registro da cidade, mas também como uma celebração da modernidade¹⁸. Algumas experimentações de filmes urbanos já haviam sido feitas pelos americanos, no formato de curta-metragem, ainda nas primeiras décadas do século XX, mas os longas que consolidaram o gênero foram realizados na Europa na década de 1920.

Essas obras em muito devem ao roteiro, que nunca chegou a ser produzido, *Dynamik der Großstadt* (1924) (Figura 9), do artista húngaro László Moholy-Nagy, então professor na Bauhaus. O roteiro do filme é lançado como manifesto na oitava edição da *Bauhaus Bücher*¹⁹, em 1925, e devido ao relativo amplo alcance da publicação, teve considerável influência nas produções subsequentes.

Figura 9: Roteiro de *Dynamik der Metropolis*.

Fonte: Bauhaus Bücher. Disponível em: < <https://schroeterundberger.de/dynamik-der-gross-stadt/>>. Acesso em: 25 de maio de 2024.

Moholy-Nagy, propõe um filme que fosse um exercício estético não narrativo sem linearidade entre as imagens, empregando o modelo de montagem ideológica dos soviéticos²⁰ que gera significado não através da continuidade entre imagens, mas pelo choque entre elas. Entre as inquietações de Moholy-Nagy, está a postura blasé perante o hiper estímulo²¹ proporcionado pela metrópole sobre o homem cidadão. Ele vê no cinema uma forma de chamar a atenção do cidadão ao valor estético da cidade, representando não só sua aparência, mas seu ritmo, o que se torna uma constante nos demais filmes do gênero.

Propagação

Nas primeiras décadas do século XX, o cinema era uma mídia nova, fruto de uma época na qual novas relações se estabeleciam entre sociedade e a tecnologia, a arte, os modos de produção e locomoção, o espaço e as cidades. Neste cenário, a forma de se pensar e produzir arquitetura e cidade se modifica. O interesse dos arquitetos se afasta da bidimensionalidade das fachadas e de sua ornamentação e se aproxima das questões espaciais, volumétricas e das relações entre interior e exterior. Para Colomina (1987, p. 6), o próprio cinema contribui com parte desse redirecionamento de interesse. Segundo a autora, Le Corbusier assimila um ponto de vista cinematográfico para a concepção da própria natureza da arquitetura, produzindo espaços que são o “correlato arquitetônico do espaço da câmera de cinema” (1987, p.21), espaços complexos que se afastam da assimilação estática perspectivada, percebidos apenas através do deslocamento. Essa concepção de espaço evoca a noção do *promenade architecturale*²² corbusiano.

O cinema, por sua vez, se tornava um dos meios mais propícios para representar o novo espírito moderno, por sua capacidade de capturar com maior destreza as complexidades que só a imagem em movimento conseguia. O próprio Le Corbusier, em algumas ocasiões, mas mais especificamente em seu texto para a revista *Mouvement* em 1933, manifesta suas considerações acerca do cinema. Por um lado, ele ecoava um sentimento crítico, recorrente entre os artistas e intelectuais da vanguarda europeia, que considera fútil o cinema dominante, naquela época já representado por Hollywood. A crítica à indústria do entretenimento cinematográfico condenava o tipo de filme que se produzia de falseamento, de dramatização fútil e espetacular. O G-Gruppe ainda na década de 1920, proclamava: “O cinema ainda não existe – apenas uma perversa anomalia de literatura fotografada” (Richter, 2010, p. 205).

Por outro lado, em sua busca por um verdadeiro novo espírito do tempo, Le Corbusier advogava pelo uso sistemático das capacidades para ele ainda subaproveitadas do cinema, defendendo a objetividade da lente cinematográfica e a linguagem documentarista. Corbusier traça um paralelo entre a lente e uma calculadora, no sentido de que a calculadora extrapola a capacidade computacional da mente humana, tal qual a lente expande a capacidade humana para a percepção visual, sendo alegadamente “impassível, insensível, implacável, sem piedade, sem emotividade” (Corbusier, 1933), seria um olho inabalado pelos demais estímulos sensoriais, sem risco, fadiga biológica, sem viés, sem amarras à percepção humana ou à sistemas de pensamento socialmente adquiridos.

Entretanto, de forma aparentemente contraditória, o arquiteto usa a suposta objetividade do cinema para promover seu viés ideológico quando se envolve na criação do filme *Architecture d'aujourd'hui* (1930), de Pierre Chenal²³, no qual Corbusier explica a essência da sua visão de arquitetura e cidade com tom propagandístico (Figura 10), apoiando-se em signos imagéticos para construir uma narrativa de modernidade ao representar a fruição de algumas de suas obras. Para ele, filmar não é só ver através da lente, há um conceito ou ideia por trás da ação, uma formulação intelectual. Nesse sentido, a lente seria uma ferramenta objetiva para expressar uma perspectiva parcial.

Um filme produzido pelo Departamento de Arquitetura do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), em 1939, demonstra a transição de abordagem. O filme *Evolution of the Skyscraper* (E. Francis Thompson, 1939) teve exibições públicas nas salas do próprio museu, mas posteriormente circulou por escolas dos Estados Unidos (Hagan, 1939). O boletim de imprensa²⁴ do museu declara o argumento central do filme, que mostrava, através de imagens e gráficos animados, a forma como evoluíram os arranha-céus, defendendo a noção de que a explosão imobiliária rentabiliza, a introdução dos elevadores viabiliza e o emprego de novas tecnologias de construção possibilita o surgimento dessa tipologia tida como caracteristicamente americana, mas que raramente assumia formas arquitetônicas adequadas. O filme pode ser entendido de forma instrutiva, um

documentário informativo, e como um manifesto em defesa de uma forma específica de se conceber arranha-céus, filiada ao *International Style*.

Figura 10: Cena de *Architecture d'aujourd'hui*.

Fonte: Fotograma do filme (1930).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esse panorama, podemos perceber a existência de algumas tendências no discurso elaborado ao longo das décadas de 1910, 1920 e 1930 sobre a interseção entre cinema, arquitetura e cidade, seja esse discurso textual ou fílmico. Ele gira em torno de três ideias centrais: a do cinema enquanto possibilidade de experimentação, fosse quanto ao uso da cenografia ou quanto a apropriação fílmica da cidade moderna; a do cinema enquanto ferramenta de registro do espaço urbano e arquitetônico; e a disseminação do ideal e das formas modernistas, atribuindo ao cinema um viés documental, propagandístico e educador.

Esses argumentos confluem com os interesses da geração de arquitetos modernos e são, de certa forma, determinantes para os caminhos que essa área de interesse irá tomar nas décadas seguintes. Nas décadas de 1940, 1950 e 1960, arquitetos enxergam no cinema uma forma de enriquecer o ensino da história da arquitetura, assim como um instrumento na representação dos espaços e plataforma de democratização dos debates urbanos.

Nas décadas de 1970, 1980 e 1990, pesquisadores passam a se debruçar sobre o acervo de filmes produzidos pela indústria cinematográfica como objetos de interesse acadêmico, identificando a potencialidade de discursos sobre a representação dos espaços na mídia

fílmica, com enfoque nos seus aspectos comunicativos e na relação com o imaginário, sendo um dos enfoques mais recorrentes das pesquisas desse período justamente a modernidade das primeiras décadas do século. A assimilação do cinema pelos vanguardistas dos anos 1920 fez com que parte significativa das pesquisas posteriores se debruçasse sobre esse recorte, sendo filmes como *Das Cabinet der Dr. Caligari*, *Metropolis* e *Berlin: Die Sinfonie der Großstadt* alguns dos mais citados em investigações desde os primeiros esforços dos investigadores na área, na década de 1970²⁵.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALENCAR, M. M. DE. **Imagens da Metrópole no Cinema Brasileiro**. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 2008.
- AUFDERHEIDE, P. **Documentary film: a very short introduction**. New York: Oxford University Press, 2007.
- BERNARDET, J.-C. **O que é cinema?** 11. ed. São Paulo (SP): Brasiliense, 1991.
- BORDWELL, D.; THOMPSON, K. **Film art: an introduction**. 8. ed. Boston: McGraw Hill, 2008.
- BORGES-ANDRADE, J. E. Em busca do conceito de linha de pesquisa. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 7, n. 2, p. 157–170, 2003.
- COHEN, J. L. **O futuro da arquitetura**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- COLOMINA, B. Le Corbusier and Photography. **Assemblage**, n. 4, p. 6, out. 1987.
- CORBUSIER, L. Esprit de vérité. **Mouvement**, v. 1, n. 1, p. 10–13, 1933.
- DA-RIN, S. **Espelho Partido**. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2004.
- DE FRIES, H. Raumgestaltung im Film. **Wasmuth Monatshefte für Baukunst**, n. 5, p. 63–82, 1921.
- DIMENDBERG, E. Toward an Elemental Cinema: Film Aesthetics and Practice in G. Em: MERTINS, D.; JENNINGS, M. W. (Eds.). **G: an avant-garde journal of art, architecture, design, and film, 1923-1926**. Los Angeles: Getty Research Institute, 2010. p. 53–69.
- FERRO, M. **Cinema e História**. São Paulo: Paz e Terra, 1992.
- GOROSTIZA, J. Arquitectura / Ciudad / Cine. **Revista de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica**, v. 1, n. 5, 2014.
- GOROSTIZA, J. **La construcción de la ficción: espacio arquitectónico - espacio cinematográfico**. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2015.
- HAGAN, P. Motion Picture Memoranda. **Design**, v. 41, n. 4, p. 29–29, dez. 1939.
- HÄRING, H. What works in the projected image? Em: MERTINS, D.; JENNINGS, M. W. (Eds.). **G: an avant-garde journal of art, architecture, design, and film, 1923-1926**. Los Angeles: Getty Research Institute, 2010. p. 226–227.
- HIGSON, A. (ED.). **Dissolving views: key writings on British cinema**. London Oxford New York New Delhi Sydney: Bloomsbury, 2016.
- KAES, A.; LEVIN, D. J. The Debate about Cinema: Charting a Controversy (1909-1929). **New German Critique**, n. 40, p. 7, 1987.

KNOWLES, K. From Mallarme to Mallet-Stevens: Reading Architectural Space in Man Ray's Les Mysteres du chateau du de. **French Studies**, v. 65, n. 4, p. 459–470, 1 out. 2011.

MEIDNER, L. Instructions for Painting Pictures of the Metropolis. Em: HARRISON, C.; WOOD, P. (Eds.). **Art in theory, 1900-2000: an anthology of changing ideas**. 2. ed. Malden, MA: Blackwell Pub, 2003.

MÉTAIN, C. The Camera has to be set in motion! Em: MERTINS, D.; JENNINGS, M. W. (Eds.). **G: an avant-garde journal of art, architecture, design, and film, 1923-1926**. Los Angeles: Getty Research Institute, 2010. p. 224–225.

MOHOLY-NAGY, L. Dynamik der Großstadt. **Bauhaus Bücher**, n. 8, 1925.

RICHTER, H. G: Journal for Elemental Form-Creation, nos. 5/6 (196). Em: MERTINS, D.; JENNINGS, M. W. (Eds.). **G: an avant-garde journal of art, architecture, design, and film, 1923-1926**. Los Angeles: Getty Research Institute, 2010. p. 203–240.

ROBBERS, L. **Modern Architecture in the Age of Cinema: Mies Van der Rohe and the Moving Image**. Princeton: Princeton University, 2012.

SAMUEL, F. **Le Corbusier and the architectural promenade**. Basel: Birkhäuser, 2010.

SEVER, M. **A Critical Review of Literature on Space and Cinema**. İzmir: İzmir Institute of Technology, 2015.

SIMMEL, G. A Metrópole e a vida mental. Em: VELHO, O. G. (Ed.). **O fenômeno urbano**. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.

TARKOVSKI, A. **Esculpir o tempo**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

TAUT, B. Mitteilung. **Der Städtebau**, v. 14, n. 2–3, p. 32–33, 1917.

THOMAS, M.; PENZ, F. (EDS.). **Architectures of illusion: from motion pictures to navigable interactive environments**. Bristol ; Portland, OR: Intellect, 2003.

TORRES, M.-H. C. Resenha: Tradução de Lance de Dados de Stéphane Mallarmé. **TradTerm**, v. 25, p. 303–309, 2015.

TOSTÕES, ANA; ALVES, JOANA GOUVEIA. **La Machine à Voir**. Inter[Sections]. A Conference on Architecture, City and Cinema. **Anais...** Em: INTER[SECTIONS]. Porto, Portugal: AMDJAC, 2013. Disponível em: <https://issuu.com/silentrupture/docs/intersections_proceedings>

VIDLER, A. The Explosion of Space: Architecture and the Filmic Imaginary. **Assemblage**, n. 21, p. 44, ago. 1993.

WEINER, H. R. The Cinema and the City. **The Journal of Popular Culture**, v. III, n. 4, p. 825–831, mar. 1970.

ZIEGLER, C. A. Architecture and the Motion Picture. **The American Architect**, v. 119, p. 543–549, 1921.

NOTAS

¹ Vidler resgata, em 1993, alguns textos pontuais que tratam tangencialmente das questões acerca do espaço representado na mídia fílmica.

² Robbers (2012), em sua tese sobre a relação de Mies Van der Rohe com o cinema, apresenta alguns dos principais textos produzidos sobre a relação arquitetura-cinema entre as décadas de 1920 e 1970.

³ Gorostiza (2015), na tese sobre o espaço cenográfico do cinema, traça uma breve historiografia focada na arte da cenografia.

⁴ Sever (2015) faz a contribuição mais significativa para a historiografia da área, mas o faz através do agrupamento de trabalhos por eixo temático, e não por progressão cronológica, deixando um vácuo quanto a forma que a abordagem do cruzamento entre áreas avança com o passar do tempo.

⁵ Alencar define *vaudeville* como o tipo de espetáculo “circense para onde se dirigiam as massas trabalhadoras em busca de diversão” (2008, p. 127). Eram apresentações burlescas de comediantes, ilusionistas, acrobatas, músicos e dançarinos que ocorriam em salas de concerto e com ingressos de baixo custo.

⁶ Robbers (2012) levanta as primeiras manifestações de acadêmicos sobre a capacidade de reprodução da realidade das imagens cinematográficas.

⁷ Kaes (1987) compila as diferentes posições de intelectuais, escritores, jornalistas e críticos acerca da validade do cinema enquanto forma de arte legítima nas primeiras décadas do século XX.

⁸ Griffith é comumente creditado como o ‘pai’ da montagem clássica, o conjunto de técnicas de edição cinematográfica que auxiliam a noção de continuidade temporal e espacial. É destacada, em especial, sua demonstração da aplicação dessas técnicas no controverso filme *The Birth of a Nation* (1915), em que implementa as inovações para contar a história da ascensão da Klu Klux Klan nos Estados Unidos. Segundo Bordwell e Thompson, “Griffith certamente não inventou todos os dispositivos pelos quais foi creditado, mas deu a muitas técnicas uma forte motivação narrativa” (Bordwell e Thompson, 2008, p. 445).

⁹ Thomas e Penz (2003) destacam a importância do modelo de montagem desenvolvido por Griffith para revelar os espaços representados no cinema de maneiras mais sofisticadas.

¹⁰ Cohen aponta o projeto de Taut como o mais original da exposição, que considera como medida do êxito da “federação que reunia industriais, autoridades públicas, arquitetos, artistas plásticos e críticos” com objetivo declarado por Fritz Schumacher de “superar a distância entre o espírito da execução e o da invenção, de modo a lançar uma ponte sobre a cisão existente” (apud Cohen, 2013, p. 84).

¹¹ A dificuldade de concretizar os projetos visionários dos arquitetos das primeiras décadas do século XX é mencionada já em 1922, por Heinrich De Fries, que retrata seu tempo como “um momento em que a grande maioria dos arquitetos tem sido negada a oportunidade de construir” (1921, p. 62). Koeck explica que as visões destes pioneiros eram “impraticáveis em um momento politicamente carregado e em um clima econômico devastado” (2012, p. 28).

¹² O filme, dirigido por John S. Robertson em 1921, é uma história de amor ambientada em um vilarejo rural inglês, com a cenografia construída especificamente para a produção. Hoje, é considerado um filme perdido.

¹³ Tostões e Alves (2013) citam os filmes *Rationelles Bauen* e *Neuzeitliche Bauausführungen*, de 1926, sobre o complexo habitacional que projetou em Berlin-Britz, em parceria com Martin Wagner.

¹⁴ O poema é considerado por Torres como precursor da poesia concreta, por seu pioneirismo no enfoque na diagramação e tipografia. “Trata-se de uma alegoria transparente do colapso da era antiga e do surgimento do tempo da incerteza” (2015, p. 305).

¹⁵ Dimendberg (2010) explora a construção de um discurso em defesa de um cinema absoluto expresso em publicações da época, como nas revistas *G*, *De Stijl* e *Sozialistische Monatshefte*.

¹⁶ Meidner publica, em 1914, um manifesto em defesa de um redirecionamento na temática da arte representacional de sua época. Ele condena a corrente primitivista, que vê como dominante e que se debruçava sobre aspectos considerados exóticos de culturas distantes e sobre relações com o campo e a natureza, e propõe uma adoção da realidade metropolitana nas quais viviam grande parte dos artistas de vanguarda.

¹⁷ Entre os textos que identificam o filme de Ruttmann não só como mais influente, mas também como responsável por dar nome ao gênero como todo são: Aufderheide, 2007; Da-Rin, 2004; e MacDonald, 1997.

¹⁸ Em *Berlin – Die Sinfonie der Großstadt*, a divisão do filme em atos, a constante marcação do tempo com o relógio, os paralelos entre atividades cotidianas e atividades industriais, a fluidez dos processos produtivos, e a finalização de tudo em fogos de artifício: tudo converge para uma ideia de uma cidade que, apesar de alguns percalços, funciona.

¹⁹ A Bauhaus Bücher foi a revista publicada pela escola alemã entre 1925 e 1930. O oitavo volume, editado por Laszlo Moholy-Nagy é dedicado à pintura, fotografia e cinema.

²⁰ A montagem ideológica, segundo Bordwell e Thompson (2008) tem sua origem no cinema soviético da década de 1920. Cineastas como Lev Kuleshov Dziga Vertov e Sergei Eisenstein defendiam uma manipulação da edição das imagens capturadas para um filme, de forma que não se enfatizasse necessariamente na ilusão de continuidade entre planos, mas na criação de um estímulo intelectual proveniente do choque entre planos, de forma a criar conceitos.

²¹ Ecoando o discurso de Georg Siemel (1967) sobre a postura que o cidadão moderno adota perante a constante exposição a estímulos sensoriais e mentais proporcionados pela vida nos grandes centros urbanos ocidentais nas primeiras décadas do século XX.

²² Flora Samuel (2010) define o conceito de *promenade architecturale* de Le Corbusier em dois níveis: basicamente, seria a experiência de deslocar-se por um espaço; mais profundamente, seria uma rede de ideias que refletem sua visão da arquitetura enquanto uma forma de iniciação, em que a concepção consciente do espaço sensibilizaria as pessoas em relação ao ambiente que as circunda.

²³ Pierre Chenal, apesar de ter trabalhado com Corbusier no seu documentário, é mais conhecido por sua produção de dramas e suspenses proto-*noir* como *L'Alibi* (1937).

²⁴ O boletim de imprensa de lançamento do filme está disponível nos arquivos digitalizados do MoMA no endereço: <https://www.moma.org/research/archives/press-archives#1939>.

²⁵ Howard R. Wiener cita esses exemplos no artigo *The Cinema and the City*, publicado no *The Journal of Popular Culture*, v. III, n. 4, de 1970.